

Mirázs

*Repüléstechnikai eszközök komplex
védelmi rendszerének fejlesztése
a Specimpex-Kft.-nél*

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00048 azonosító számú

*«Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék
keretében»*

Az elmúlt évtizedek során a helyi háborúk és konfliktusok során a legtöbb megsemmisített vagy megsérült repülőeszköz (különböző számítások szerint 70% - 90%-uk) pontosan ezeknek a pusztító eszközök számlájára írható

**Man-portable air-defense systems
(MANPADS or MPADS)**

A Mirázs rendszer rendeltetése

A mobil légvédelmi rakétarendszerekből történő rakétaindítást felderítő rendszert különböző típusú légi járművekre telepítik, rendeltetése a rakétaeszközök, elsősorban a mobil légvédelmi rakétarendszerek eszközei elleni védelem.

A rendszer az MPADS rakétaindítást előrejelző passzív, kétcsatornás optoelektronikai rendszerek kategóriájába tartozik.

Mirázs

MPADS indítás árukkodó jele

A felderítés módszere	Fő előnyök	Fő hiányosságok
Rádiólokátor (Impulzusdoppler) állomások	<ol style="list-style-type: none">1. Mért tudja a közeledő rakéta távolságát és sebességét. Ezért képes meghatározni a becsapódás idejét és optimalizálni az ellentevékenységekről szóló döntések meghozatalát.2. Független a rakéta hajtóművének működésétől.3. Kismértékben érzékeny a meteorológiai körülményekre.	<ol style="list-style-type: none">1. Az MPADS-hez hasonló, kis keresztmetszetű rakéták felderítési távolsága korlátozott.2. Érzékenység más rádiófrekvenciás források által okozott téves riasztásokra.3. Zavarhatja a földi telepítésű légiforgalmi irányító állomásokat.4. A különleges elhelyezési követelmények miatt nehezebben integrálható a repülőgép szerkezetébe, mint a passzív rendszerek.5. Mivel elektromágneses sugárforrás, a légi jármű számára további árulkodó tényezőként szolgál.

A felderítés módszere	Fő előnyök	Fő hiányosságok
Infravörös tartományban működő optoelektronikai rendszerek	<ol style="list-style-type: none">1. Jó időjárási körülmények között az IR-sugárzás légköri terjedése általában jobb, mint az UV-sugárzásé.2. Potenciálisan nagyobb felderítési távolságot érhet el olyan magasságokban, ahol nincsenek földfelszínéről visszaverődő zavarok.3. Potenciálisan képes érzékelni a rakéta kinetikus hőjét a hajtómű üzemanyagának elégeése után.	<ol style="list-style-type: none">1. Nagyon alacsony IR terjedés folyékony vízen és jégen keresztül, ami kizárja a minden időjárási körülmények közötti működést.2. Hatalmas mennyiségű természetes és mesterséges infravörös interferencia, különösen a földfelszín közelében.3. A téves riasztások problémájának kiküszöböléséhez hatalmas számítástechnikai kapacításra van szükség, ami viszont a költségek növekedéséhez vezet.4. Az IR-érzékelők hagyományosan nagyon szűk pillanatnyi látómezővel rendelkeznek.5. Hűtött érzékelőket igényel, ami bonyolultabbá teszi a rendszer szerkezetét és növeli a rendszer költségeit.

A felderítés módszere	Fő előnyök	Fő hiányosságok
Ultraibolya tartományban működő optoelektronikai rendszerek	<ol style="list-style-type: none">1. A napfényt elnyelő ultraibolya spektrális hullámtartományban működik, ezért nincsen természetes (napfény) interferencia.2. Minden időjárási körülmények közötti működés, mivel a rendszert gyakorlatilag nem befolyásolja a csapadék.3. Széles pillanatnyi látómező.4. Rövid reakcióidő a közelben végrehajtott rakétaindításokra.5. Ez egy egyszerűbb rendszer, mint az impulzusdoppler és az infravörös technológiák.6. Nem igényel hűtést, és csak mérsékelt számíthatéstechnikai kapacitást igényel.	<ol style="list-style-type: none">1. A közeledő rakéták felderítéséhez a rakéta hajtóművének működnie kell.2. Nagyon nagy érzékenységű sugárzásérzékelőket igényel.3. A felderítési távolság korlátozott lehet újfajta rakéta-hajtóművek alkalmazása esetén, amelyeknek fáklyája keskenyebb UV-sugárzással rendelkezik.

Mirázs A rendszer felépítésének elve

A rendszer sugárzásérzékelői a következő hullámhossz-tartományokban működnek:

- az ultraibolya tartomány úgynevezett napfényt elnyelő tartománya 220 - 300 nanométeres hullámhosszok közötti tartományban;
- az infravörös tartománynak a 2,8 - 3,2 mikrométer hullámhosszok közötti részében

Az egyszerre két csatornán érkező információ jelentősen javítja a fenyegetés felderítésének valószínűségi jellemzőit

Mirázs

A «Mirázs» rendszer optikai szenzorblokkjának méretei és elrendezése

A «Mirázs» rendszer kezelőpultjának és kijelzőjének méretei

Mirázs

A «Mirázs» rendszer prototípusának külső formája

Kezelőpult és kijelző

Optikai szenzorok blokkja

Paraméter megnevezése	Érték
Tápfeszültség (egyenáram), V:	27
Szenzorok spektrális érzékenységének területe, nm	
- UV csatorna	220 – 300
- IR csatorna	2800 – 3200
A veszély megállapításának távolsága, m	500 – 3500
Megfigyelési szögek, fok	
- azimut (oldalszög) szerint	360
- helyszög szerint	180
Méretetek, mm	
- optikai szenzorblokk	245 x 151 x 77
- kezelőpult és kijelző	150 x 120 x 81
Tömeg, kg	
- optikai szenzorblokk	3,2
- kezelőpult és kijelző	0,8

A Mirázs rendszer által végrehajtott feladatok

- légvédelmi rakéta indításának felderítése;
- a rakéta szögkoordinátáinak meghatározása a rakéta repülése során;
- a gépszemélyzet tájékoztatása a rakétaveszélyről;
- automatikus jeladás az infracsapdákat indító berendezés beindításához.

A kutatómunka során a következő célok valósultak meg:

- Egy sor kutatás-fejlesztési munka elvégzése a mobil légvédelmi rakétarendszerekből (MPADS) történő rakétaindítást és a rakéták mozgását felderítő «Mirázs» rendszer fejlesztésével kapcsolatban.
- A «Mirázs» rendszer két prototípusának előállítás.
- A «Mirázs» rendszer prototípusai előzetes tesztelésének végrehajtása, melynek során ellenőrzésre került a rendszer működőképessége, megbízhatósága, valamint meghatározták a rendszer fő teljesítmény jellemzőit.
- A «Mirázs» rendszer tervdokumentáció csomagjának kidolgozása, figyelembe véve a rendszer prototípusai előzetes tesztelésének eredményei alapján bevezetett tervezési változtatásokat.

A kutatómunka során a következő célok valósultak meg:

- Laboratóriumi bázis létrehozása a szilárd hajtóanyagú rakétahajtómű fáklyasugárzás spektrális és energetikai jellemzőinek vizsgálatához.
- A laboratórium felszerelése berendezésekkel, és a «Mirázs» rendszer tesztelésének végrehajtásához szükséges egyes módszertanok kidolgozása.
- Az elvégzett kutatások és a prototípusok tesztelésének eredményei alapján a rendszer továbbfejlesztésével és a rendszer bázisán kifejlesztésre kerülő ipari minta fejlesztésével kapcsolatos munkák fő irányainak meghatározása, amely ipari minta technikai és gazdasági mutatói alapján versenyképes lehet az MPADS rakétaindítást felderítő eszközök piacán.